

Was ist eigentlich KONDA – die etwas andere Projektvorstellung

Julia Rössel (Deutsches Dokumentationszentrum Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg)

Projektvorstellungen auf Tagungen laufen oft nach Schema F: Als Vortragende*r sieht man sich der Aufgabe gegenüber, die zentralen Fragen des Projektes verständlich zusammenzufassen. Oft können nur Teile von umfassenden Konzepten oder Ideen vorgestellt werden.

KONDA ist ein Forschungsprojekt (KONDA Zenodo-Community), in dem verschiedene Themenbereiche abgedeckt werden, und welches sich bei der Vorstellung gerade deshalb oft der beschriebenen Problematik gegenüberstellt: Hierbei werden datenbezogenes Qualitätsmanagement, praktische Bedarfe und Probleme der kunsthistorischen Community in Sammlungen ebenso thematisiert, wie die internationale Entwicklung von Standards: Unser Ziel ist die Entwicklung von Konzepten und Methoden für ein kontinuierliches Qualitätsmanagement von Daten zu Objekten der materiellen Kultur unter Nutzung des LIDO-Standards.

Das Team besteht aus Informatiker*innen und Kunsthistoriker*innen am Bildarchiv Foto Marburg (DDK), dem Fachbereich Mathematik und Informatik der Universität Marburg und der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (SUB). Bei der Entwicklung einer systematischen Qualitätssicherung über den gesamten Lebenszyklus von Forschungsdaten werden außerdem Datenmodelle und Datentransformationen mit in den Blick genommen. Außerdem gilt besondere Aufmerksamkeit den Unsicherheiten und Ungenauigkeiten, welche gerade Forschungsdaten zu kunsthistorischen Objekten oft mit sich bringen.

Die Arbeit an einem generischen Qualitätsmanagementprozess wollen wir über die Forschung bzw. Entwicklungsarbeit auf drei parallelen Ebenen erreichen: Ausgehend von Daten zu Objekten der materiellen Kultur, die am DDK und der Kustodie der SUB vorliegen, werden die Erfassungskontexte und Problematiken speziell in Bezug auf kunst- und kulturwissenschaftliche Objekte in den Blick genommen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Erfassung von Architektur. Des Weiteren beteiligen wir uns durch die Zusammenarbeit mit der nationalen LIDO-Arbeitsgruppe der ICOM an der Weiterentwicklung von LIDO als Standard für den Austausch und die Publikation von Daten. Interdisziplinäre Anwendbarkeit wird schließlich durch die Entwicklung domänenunabhängiger Qualitätssicherungskonzepte angestrebt. Durch unsere enge Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten in diesen Bereichen möchten wir für alle nutz- und anwendbare Lösungsansätze bezüglich der Qualitätssicherung von Daten erzielen und damit nicht zuletzt die Vertrauenswürdigkeit von Kulturdaten trotz ihrer Eigenarten und Vagheiten steigern.

Wir möchten uns und unsere Arbeit der DH-Community vorstellen und dabei gemeinsame Interessen und Anknüpfungspunkte finden. Anstelle eines klassischen Vortrags, der Fragen zugrunde legt, wie: Was wird im Projekt erforscht? Welche Felder werden bearbeitet? Wer ist beteiligt und wie? Warum ist das Projekt relevant? – wollen wir gewissermaßen den Spieß umdrehen und das interessierte Publikum bei der inhaltlichen Gestaltung unserer Projektvorstellung beteiligen.

Dafür möchten wir Twitter nutzen: Innerhalb der ersten Event-Woche posten wir auf unserem Profil (@KondaProjekt) verschiedene Begriffe als Ausgangspunkte für Fragen, wie z.B. Datenqualität, Unsicherheiten oder Qualitätsmanagementprozess. Nutzer*innen können ihre Fragen dann im entsprechenden Thread stellen.

In einer 45-minütigen Zoom-Session in der darauffolgenden Woche werden wir diese Fragen beantworten. Auch über den vDHd-Kanal auf Twitter ([@vDHd2021](https://twitter.com/vDHd2021)) könnten unsere Umfragen distribuiert werden. Für Nicht-Twitter-User*innen würden wir gern, wenn möglich, einen „Call for Questions“ mit unseren Begriffen und einer Kontakt-E-Mail-Adresse auf dem vDHd-Blog positionieren. Bei unserer Zoom-Session gehen wir von den gesammelten Fragen aus und natürlich können dort weitere gestellt werden. Nutzer*innen können so aktiv an der Gestaltung der Vorstellung mitwirken sowie uns und unsere Arbeit kennenlernen. Auf unkomplizierte Weise können gemeinsame Interessen und Themen entdeckt werden.

Anm.: Die vDHd 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.